

DÉCIMAS GLOSADAS
PARA CANTAR LOS AFICIONADOS.

*Me casé con una beata
por tener algo de Dios:
con ella cargó el diablo,
y á mí poco me faltó.*

Cansado ya de correr,
enfadado de enredar,
me puse á considerar
què es lo que debia hacer;
yo bien me harté de saber
bastante el salto de mata,
siempre andando en zaragata,
no pudiendo mas sufrir,
y para mejor vivir
me casé con una beata.

Dentro de mi pensamiento
todo era maquinar;
feliz lo voy á pasar
con mi nuevo casamiento;
lo pasaré sin tormento,
porque, para entre los dos
me hablaba á media voz,
por ser tan santa mujer,
y esto me hizo caer,
por tener algo de Dios.

Al revés me sucedió,
que de maula cojeaba,
de cabeza me cargaba,
sin que lo supiera yo;
pero al fin se descubrió.
Rezando estaba con Pablo
recostada en un retablo;
no me gustó aquel rezar,
y empezándola á pegar
con ella cargó el diablo.

De verme tan mal parado
estaba que me moria,
todo el mundo se reia
al verme tan engañado,
de una beata, y burlado.
¿Qué es lo que debia hacer yo?
pero al fin se descubrió;
se acabaron mis enredos,
ella marchó á los infiernos,
y á mí poco me faltó.

571
Aunque me cause enojos,
ese ceño, hermosa mía,
me enajena la alegría
cuando me miran tus ojos.

Ese tu dulce mirar
siempre ha sido mi elemento,
toruando mi sentimiento
en un grato suspirar.

¿Quién no rinde á su pesar,
al ver tus hermosos ojos,
su corazón por despojos?
Yo de mí decir podré
que nunca te olvidaré,
aunque me cause enojos.

Lejos me hallaba de tí,
y eras tú mi bien, mi gloria,
yo jamás á tu memoria
ingrato un instante fui.
Aunque en sueños, ¡ay de mí!
tu ausencia me entristecia;
suspirando por el día,
en que tuviera el placer,
que me enajena, de ver
ese ceño, hermosa mía.

¿Qué hará el dueño de mi vida,
si de mí se acordará,
si me tendrá en la memoria
ó me habrá olvidado ya?

Dime, loco pensamiento,
que me afliges sin cesar,
¿hasta cuándo ha de durar
mi padecer y tormento?
mira ya que el sufrimiento
ha sofocado la herida.
no quieras ser mi homicida,
deja que descanse el alma,
contemplando en dulce calma:
¿qué hará el dueño de mi vida?

Dichas gozaba algun día
ufano de vana gloria;
con esta cruel memoria
crece hoy la pena mía:
¿cuando llegará aquel día
que á mis brazos volverá
y en ellos descansará
la prenda que mas adoro,
por quien de continuo lloro,
si de mí se acordará?

¡Dichoso en aquel instante
que tanto, mi bien, deseo,
en que transforme himeneo;
en fino esposo al amante!
¡Cuán gozoso y delirante
te contemplaré aquel día
al considerarte mía!
Fácil es adivinarlo,
cuando solo de pensarlo
me enajena la alegría.

Pues que en tí está mi ventura,
y sin tí yo moriré,
que sea tanta tu fe,
como es mucha tu hermosura;
considera la locura
que causarán tus enojos
á quien rindió por despojos
de su amor su corazón:
y que encienden mi pasión
cuando me miran tus ojos.

Por esta fatal pasión
estoy loco, sin sentido,
pues me tiene sumergido,
el dolor y confusión:
una terrible ilusión
ha trastornado mi gloria;
mi dicha será notoria
con la gracia de mi dueño,
porque de continuo sueño,
si me tendrá en la memoria.

Hoy me atormentan recelos
y me anima la confianza,
me alimenta la esperanza
pero me matan los celos;
me entristecen los desvelos
por mi dueño cuánto há,
por ver el tiempo que va,
de continuado tormento,
¿si me tendrá ya por muerto,
ó me habrá olvidado ya?

572
*¿Para qué me acariciabas
y me dabas tantas glorias,
si me habias de olvidar,
ingrata, de tu memoria?*

Triste y confuso, á morir
voy en brazos de mi suerte,
dias pasaré sin verte
en continuado gemir:
corto será mi sufrir
al considerar me amabas
y por otro me dejabas
olv dándote de mí;
y supuesto que es así,
¿para qué me acariciabas?

*¿Qué se hicieron las ternezas
que recibí de tu pecho?
¿dónde fueron? ¿qué se han hecho
tantas colmadas finezas?
se cambiaron en tibiezas,
siendo mi dicha ilusoria,
pues toda fue transitoria
de aquel tiempo ya pasado
que de tí me ví estimado,
y me dabas tantas glorias.*

COPLAS PARA CANTAR LOS MOZOS CON LA GUITARRA.

*Casarme yo me casara
como hacen los demas,
si una mujer á mi gusto
fuera facil encontrar.*

Si cariñosa es celosa
y si esquiva celos da,
si constante dura poco,
si seria, suele cansar,
si alegre, con sus locuras
se da muy poco á estimar,
y si grave, tiene siempre,
de ceño, una cuarta y m. s.

Casarme, etc.

Si pobre, todo es miseria,
y si rica vanidad,
si discreta, ha de engañarme,
si tonta la han de engañar,
si es muchacha, de edad tierna,
es un potro sin domar,
y si vieja, una guitarra
que está siempre por templar.

Casarme, etc.

Con tu proceder extraño
me llenaste de amargura,
de dolor y pena dura
al reconocer tu engaño;
para mayor desengaño
de mi tormento y pesar,
te quisiera preguntar
en medio de mi quebranto;
*¿para qué me amabas tanto
si me habias de olvidar?*

Mis suspiros lleve el viento,
el olvido á mi dolor
y mis lágrimas de amor
sepulte mi sentimiento;
ya me faltó el sufrimiento
al verte con vanagloria
de conseguir la victoria;
pues me acuerdo me has amado
y despues me has olvidado,
ingrata, de tu memoria?

Si fea no está aun segura,
si hermosa, se hace rogar,
si delgada es una flauta,
y si gorda es un costal,
si pequeña es un juguete
que no se vé dónde está,
y si alta, una fantasma
que asusta por donde va.

Casarme, etc.

Con la cruz del matrimonio
yo no me atrevo á cargar,
en caso de cirineo
quiero una plaza buscar:
perdóñenme las mujeres
si no he sabido explicar
sus faltas, porque son tantas
que no las puedo contar.

Casarme, etc.

Mejor me será, señores,
el quedarme sin casar,
que cargar con una maula
por toda ana eternidad.

TROVO.

*El fuego á ninguno quema,
 el agua á ninguno moja,
 el vino á nadie emborracha,
 ninguna navaja corta.*

Ninguno vaya á la guerra
 sin mandarlo el coronel,
 y siga bien el sistema,
 que no aproximándose á él,
el fuego á ninguno quema.

Cuando llueve se acongoja
 si le pillá en un desierto;
 no penseis que esto es lisonja,

estando bien á cubierto,
el agua á ninguno moja.

Vicios que al hombre achacan,
 y otros de verte se alegran;
 pues que poniéndole tacha
 y bebiéndolo con regla,
el vino á nadie emborracha.

Que un hombre grite no importa,
 y menos de que se enfade;
 hagan la defensa prouta,
 que en la mano de un cobarde
ninguna navaja corta.

CANCION DE LA SEMANA MAL EMPLEADA.

El lunes de una semana
 salió á paseo la Inés:
 me encontré con la inhumana,
 dije postrado á sus pies:
 señora, si lo admitis,
 el corazon os daré,
 y me respondió enfadada:
 mañana al anochecer.

El martes, lleno de gozo,
 en su calle me paré,
 la ví salir tan hermosa,
 mas bien ángel que mujer,
 alargué el paso y la dije,
 mi señora, lo de ayer;
 caballero, me responde,
 mañana al anochecer.

Vino el miércoles y lleno
 mi corazon de placer,
 la vi con su madre al lado,
 ¡ay de mí, si la hablaré!
 la dije medio entre labios:
 mi señora doña Inés,
 me respondió con sonrisa;
 mañana al anochecer.

El jueves con alegría
 desperté al amanecer,
 me marché á su casa al punto,
 y cerrada la encontré;

volví á la tarde, y al verme,
 medio huyendo díjome:
 caballero, estoy de marcha,
 mañana al anochecer.

Viernes, medio consentido,
 fui á hablarla con rapidez,
 la saludé placentero,
 y me contestó cortés;
 mas al llegar á pedirle
 el favor de no se qué,
 me respondió con agrado
 mañana al anochecer.

Vino el sábado que un siglo
 me llegó á mí á parecer,
 y con fino amor, la dije:
 señorita, ¿me ama usted?
 pues si me ama, yo la amo,
 no me hagas mas padecer,
 consuéllese, dijo entonces,
 mañana al anochecer.

Vino, por fin, el domingo,
 y alegre la fui á abrazar,
 y me respondió la Inés
 con enfado singular:
 toda la semana entera
 bien se puede trabajar;
 pero en la Iglesia Romana,
 domingo no es regular.

CON-DECCIO
 Manuel Marés